

ERIX FROMMN IJTIMOYIY-EKZISTENSIAL KONSEPSIYASINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Asatulloev Inomjon Abobakir ugli

Associate Professor of Fergana State University,

Doctor of Philosophy (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14921124>

Abstract: In the existential philosophy of Erich Fromm, the human soul's tendency to creativity and destruction, the desire for domination or submission in people, the content and social significance of love and hatred for life are analyzed.

Keywords: creativity, destruction, desire for domination, submission, soul, social dependence, alienation.

Erix Frommn ijtimoiy-ekzistensial qarashlarining konseptual asoslari ekzistensializm falsafasini shakllanishi va ekzistensial yondashuvlarga borib taqaladi. SHu ma'noda, Frommning ekzistensial falsafasining konseptual asoslarini ko'rib chiqish uchun ekzistensializm va eszistensial falsafaning mazmun-mohiyati, asosiy g'oyalari va nazariyalarini ko'rib chiqish maqsadga muvofiq ish bo'ladi.

Ekzistensializm falsafasi XX asr boshlarida Germaniyada yuzaga keldi. Bu davrda ijtimoiy-siyosiy sharoit Birinchi Jahon urushidan so'ng ancha murakkab edi. Germaniya urushda qatnashgan asosiy davlatlardan bo'lib, bu urushda engilishi munosabati bilan ichki siyosiy-iqtisodiy ahvol nihoyatda og'irlashdi. Mamlakatda ishsizlik, iqtisodiy tanglik avj oldi. Germaniyadagi ziyoli tabaqa vakillari ruhiy inqirozga yuz tutgan edilar. Bunday sharoitda yangi falsafiy g'oyalarning shakllanishi uchun ehtiyoj va zamin mavjud edi. Ekzistensializm falsafasi aynan shunday sharoitda vujudga keldi.

Uning nazariy va g'oyaviy asoslarini S.Kerkegor va A.SHopengauerning tushkunlik falsafasi, N.Berdyaevning romantik va mistik qarashlari, F.Nitsshe va V.Dilteyning «hayot falsafasi» tashkil etadi. Badiiy adabiyotda ekzistensializmning shakllanishiga Kafka, Mark Avreliy, F.Dostoevskiylarning ijodi katta ta'sir ko'rsatdi.

Ekzistensializm falsafasida «ekzistensiya tushunchasi asosiy tushunchalardan biri hisoblanadi. «Ekzistensiya» - «mavjudlik» degan ma'noni anglatadi. Bu tushunchaning shakllanishida neokantchilikning ham ta'siri bo'lgan. Ayniqsa, «ekzistensiya» tushunchasi Kantning «narsa o'zida» tushunchasiga o'xshab ketadi. Kant falsafasida «narsa o'zida» biz uchun sirli bir olam bo'lib qolganday va bu sirli olamga o'tish, ya'ni Kantning iborasi bilan «transdendensiya» sodir bo'lishi qanday mushkul bo'lsa, ekzistensializm

falsafasida ham inson borlig'ini bilish va shu borliqning ichki mohiyatini tushunish nihoyatda qiyin.

Insonning mavjudligida hayotning mohiyati ochilmaydi. Biz «Inson borlig'ining mohiyati nimada?» degan savolni o'rta tashlay olmaymiz. SHuning uchun ham inson hayotining mavjudligi, mohiyati, mazmuni biz uchun sir bo'lib qolaveradi. «Nega?» degan savol tug'iladi. Bu savolga javobni ekzistensialistlar insonning begonalashuvidan axtaradilar. Dastlab, inson tabiat ko'ynida yashar ekan, uni o'zidan ajralmagan holda tabiatning bir qismi sifatida mavjud bo'lgan. Lekin ko'hna o'tmishning bu davri uzoqqa cho'zilmagan. Inson tafakkuri taraqqiyoti natijasida u sun'iy tabiat yaratib, o'zini tabiatdan ajrata boshladi. Bu begonalashish jarayoni xususiy mulkning shakllanishi, shaharlarning paydo bo'lishi natijasida nihoyatda kuchayib bordi. Inson aqli yaratgan fan va uning yutug'i bo'lgan texnika begonalashish jarayonining kuchayishiga olib keldi. Qachonlardir yagona bo'lgan odamzod millatlar, elatlar va davlatlarga bo'linib ketdi. Natijada inson, ham tabiatdan, ham kishilik jamiyatidagi o'zaro qardoshlik aloqalaridan begonalashib qoldi. Bu begonalashishning ikkinchi bosqichi bo'ldi.

Ekzistensialistlar fikricha, begonalashish jarayonining uchinchi bosqichi hozirgi zamonda davom etmoqda. Bu bosqichda inson o'zining ichki olamidani, o'zining hayotidan, mazmunidan ham begonalashib qolmoqda. Inson o'zining botiniy tabiatini yo'qotib, faqat zohiriy tabiatda yashab, unga moslashib bormoqda. Inson tobora o'zining ichki hissiyotlarini yo'qotib jamiyat mashinasining bir zarrachasiga aylanib qolmoqda. Demak, ekzistensialistlar fikricha, inson jamiyatda o'zining qandaydir rolini bajarib boradi. Bu xilma-xil niqoblar ortida insonning asl qiyofasi yashirinib yotadi. Bu asl qiyofa qachon ochilishi mumkin. Bu qiyofa zaminida yotgan inson mohiyati qachon yuzaga chiqadi? Bu masala ekzistensializmni nihoyatda qiziqtirib keldi. Ekzistensializm falsafasi inson o'z hayotining mohiyati va ma'nosini anglashi uchun, u erkinlikka va erkin tanlash huquqiga ega bo'lishi kerak, degan fikrlarni ilgari surdi. Lekin inson bu erkinlikni suiste'mol qilib, bilim mevasidan tatib ko'rdi va shu bilan gunohkor bandaga aylandi. Uning gunohi bilimga ega ekanligidir. SHu bilim orqali inson o'zining fojiasiga o'zi sabab bo'ldi.

Ekzistensial faylasuflar fikricha, hozirgi jamiyatdagi inson hayotga bo'lgan qiziqishini tobora yo'qotib bormoqda. U tabiatning go'zalligini ham, boshqa insonlar kayfiyatini ham his qilmaydi. Inson faqat aqli bilan yashar ekan, aql uni faqat o'z manfaatlarini ko'zlashga undaydi. Natijada inson hayotidan ezgulik o'rniga faqat foyda axtaradi. Bunday odamning ongi dasturlashtirilgan mashinaga, kompyuterga o'xshab qoladi. Inson ham kompyuterga o'xshab, ichki

beg'ubor hissiyotlaridan mahrum bo'lib qoladi. Bunday odamlarga hayot zerikarli, ma'nosiz bo'lib tuyuladi. YUrakdagi bolalarga xos bo'lgan samimiylik va hayratlanish xususiyatlarini saqlab qolgan odamlar hayotning go'zalligini his qilishi mumkin.

Ekzistensialistlar fikricha, inson o'z qo'llari bilan yaratgan narsalardagina joziba, iliq saqlanadi. Inson bu narsalarni yaratishda ularga o'z mehrini, ruhiyatini beradi. Hozirgi zamonaviy sanoat mahsulotlari esa inson bilan bunday ruhiy aloqani yo'qotgan va natijada inson o'zi yaratgan moddiy olamdan ham begonalashib qolib, narsalardan faqat ehtiyojini qondirish ob'ekti sifatida foydalanadi. Insonning asl qiyofasi faqat ayrim sharoitlarda yaqqol ochilishi mumkin. Bunday sharoitlarni ekzistensialistlar chegaradosh vaziyat deb ataydilar. O'lim va hayot o'rtasidagi chegara, insonning ichki va tashqi olami o'rtasidagi va insonning mavjudligi va haqiqiy borlig'i mohiyati o'rtasidagi chegara nihoyatda murakkab bo'lib, bu tushunchani ochib berish uchun ekzistensialistlar insonning ichki olamiga, erkinlik masalasiga diqqatlarini jalb etdilar.

Ekzistensialistlardan biri bo'lgan Sartrning fikricha, o'lim muqarrar bo'lgan holatda ham insonda erkin tanlash imkoniyati bor. Agar inson o'z erkinligidan voz kechsa, bu o'limdan ham og'irroqdir, deb hisoblaydi. Umuman olganda, o'lim haqiqatdir. O'lim arafasida insonning ichki kechinmalarida keskin o'zgarish sodir bo'ladi. Bu o'zgarish natijasida inson avval anglab etmagan narsalari birdaniga o'z-o'zidan ravshanlashadi. Inson uchun yaxshilik va yomonlik ortida yotgan cheksiz olam ochiladi. Barcha narsalardagi ziddiyatlar birdaniga birlashadi.

Ekzistensiya inson ichki olamining ob'ekti emas, balki sababidir. Ekzistensiya o'z-o'zini belgilaydi va ilohiyot («transsendensiya») olamini bilish uchun kalitdir. «Ekzistensiya» va ilohiyat tushunchalarining mohiyati taffakkur, aqliy bilim orqali ochilmaydi. Aqliy tadqiqot ilohiyat olamini bilish uchun faqat zamin tayyorlaydi. Bu olamning o'zi narsalar, ob'ektlar mohiyati orqali «belgilar (shifr)» orqali namoyon bo'ladi. Insonning asl mohiyati uning faoliyati ob'ektlari orqali ochiladi. O'z faoliyati orqali inson asl ichki erkinligini ochadi. Ekzistensiya «taffakkur va hayot cheksiz borliqda yo'qolib ketadi».

Agar fan tashqi olamdagi ob'ektlarni o'rganib, shu bilim orqali inson taffakurini rivojlantirsa, ekzistensial falsafani bu yo'sindagi taffakkur rivoji qiziqtirmaydi. U ob'ektiv olamni fanga yaqin bo'lgan usullar, vositalar orqali o'rganmaydi. SHuning uchun ekzistensial falsafa tilga murojaat qilib, undagi umumiylik o'rniga shaxsning individual xususiyatlariga e'tibor beradi. Insonning

har kungi hayotida uning ichki mohiyati ochilmaydi. U faqat chegaradosh vaziyatlarda, ya'ni inson hayot va o'limi hal qilinayotgan paytda yuzaga chiqadi. Demak, insonning borliq sirlari oddiy hayotda mavhum, yashirin bo'lib, g'ayritabiiy vaziyatda bu mavhumlikning asl qiyofasi gavdalanadi, yaqqol namoyon bo'ladi.

Boshqa bir mutafakkir, ekzistensializm vakili YAspersning fikricha, o'lim bilan bir qatorda parokandalik xolatida ham inson mehr qo'ygan narsalaridan ajralar ekan, bulardan ham ustun turadigan qadr-qimmat borligini his qiladi. Bu qadriyat moddiy boylik bo'lmay, beqiyos cheksiz ummondir. Bu ummonni qalb xotirjamligi, ichki sokinlik deb ham atashimiz mumkin. Bu ichki sokinlik oldida hayot bo'hronlari kuchsizdir. Ichki sokinlikning o'zi buyuk bir olamiy kuchdir. YAspers fikricha, bu ichki sokinlik xotirjamlik olamiga inson esankiratib qo'yadigan yo'qotishlar, ajralishlar natijasida kirish mumkin. Bunday zarbalarga faqat qalabda yashiringan cheksiz xotirjamlik va ichki sokinlik dosh bera olishi mumkin. Inson yo'qotish orqali butun borliqda mavjud bo'lgan ichki sokinlikni birdaniga his qiladi. Agar inson qalbi yolg'iz bo'lgan bo'lsa, endilikda bu ichki sokinlik orqali butun borliqqa tutashadi. Ekzistensializmdagi chegaradosh vaziyat masalasini faylasuflar aynan shunday ochib berdilar.

Insonning ichki erkinligi uning hayotiy yo'li bilan chegaralangan bo'lib, ekzistensiya tushunchasini ochib berolmaydi. YAspers fikricha, ekzistensiya bu insonning ichki erkinligi emas, balki bu insonning xudo bilan bo'lgan aloqasi, ichki erkinlik olamidani, ilohiyat olamiga sakrashidir. Ilohiy til orqali predmetlashadi va uning belgilarini biz g'oyalarda, obrazlarda, miflarda, diniy tushunchalarda kuzatishimiz mumkin.

Inson qalbida azaldan ikki qarama-qarshi kuch kurashadi. Bu ezgulik va yovuzlik kuchlari - farishta va shaytondir. Bu ikki kuch o'rtasidagi kurash doimo davom etadi. Bu kurash bor ekan, inson insonligicha qoladi. Lekin bu kurash natijasida inson ichki xotirjamligiga erisha olmaydi, baxtsizlikka, cheksiz iztirobga mahkumdur. Unga na yaqinlari, na do'stu birodarlari, na sevgan odamlari, na boylik rohat bera oladi. Inson o'z ichki olamida rohat topa olmaydi. Bu rohatni unga na o'zi, na ilohiy kuch bera oladi. Insonning ichki olamidagi ziddiyat butun borliqqa xosdir. Bu ziddiyatdan chiqib ketish yo'llari inson uchun mavhumdir. Inson barcha narsalarda ilohiy belgilarni topadi, lekin ular uning uchun mavhum bo'lib qoladi. Bu vaziyatdan chiqib ketish uchun inson ziddiyatni bartaraf qiluvchi mutanosiblik, ya'ni garmoniyaga intiladi. Bu holatni musiqadan, mifologiyadan, san'atdan, arxetekturadan axtaradi. Lekin bu sohalarida ham belgilarni ochib berish mavhumlikni ravshanlashtirish uchun

insonda ichki ekzistensial ruhiy ko'tarinkilikka erishishi yoki tubanlashishi lozim. Sartrning mashhur iborasi bo'yicha, «inson erkinlikka mahkum etilgan». Lekin bu erkinlik insonga baxt keltirmaydi. Insonning shaxsiy erkinligi boshqa odamlarning erkinligi bilan to'qnashadi, natijada inson vaziyat paydo bo'lganda tanlashga majbur bo'ladi. Bu tanlashda shaxsning ichki dunyoqarashi yaqqol gavdalanadi. Mana shu ichki olamda inson o'zining mas'uliyatini his qilmog'i kerak. SHu mas'uliyatni amalga oshirishda uning o'zi erkin bo'lmog'i lozim. Demak, Sartr fikricha, erkinlik mas'uliyatni his qilib, shu asosda tanlash jarayoni bilan bog'langan. Bu tanlash erkinligidir.

Erix Fromm ham o'zining ekzistensial qarashlarida inson va madaniyat o'rtasidagi qarama-qarshi ziddiyatli ruhdagi freydcha tasavvurlar hamda insonning tabiiyligi va ijtimoiyligi o'rtasida uzilish sodir bo'lganligiga tanqidiy yondashdi. Fromm insonga ijtimoiy mavjudot sifatida qaradi, unda doimo inson dunyosi va tabiat mushtarakligini ko'rdi.

Umumiy tarzda, Fromm ta'limotining shakllanishi freydzizm g'oyalari va turli falsafiy maktablarning ta'sirida amalga oshdi. Fromm o'z asarlarida qadimgi faylasuflardan tortib, ya'ni Geraklit, Aflotun, Arastu, Foma Akvinskiy, Gobbs, Spinoza, Golbax, Paskal, Kant, Gegel, Nitsche, Diltey, Gusserl, Dyui, Jeyms, SHarq va buddaviy faylasuflar va zamonaviy falsafiy antropologiya hamda ekzistensializmning vakillari bo'lgan Xaydegger, Sartr, Kamyu, Tillix, Nibur va boshqalarning asarlariga murojaat qilganini ko'ramiz. U ruhiyat tahlili g'oyalarini qayta ko'rib chiqib, Freydni psixologiyani falsafadan va axloqdan ajratib qo'yganligi uchun tanqid qiladi. Freyd inson hayoti mazmunini axloqiy va xulqiy mezonlarini cheklab o'tadi. Vaholanki, aynan shular inson hayot-faoliyatining shakllantiruvchi ibtidosi bo'lishi shart, deydi Fromm. Bunday e'tiroz, albatta qisman bo'lib, Freyd butunlay falsafiy muammolardan tashqarida bo'lmagan. Zero, u ko'targan ko'pgina masalalar hamda insoniy muammolar falsafiy jihatdan tahlil qilingan. Lekin Fromm ruhiyat tahlilining tashqi ziddiyatlarini to'g'ri ilg'ab oldi, ya'ni cheklangan falsafiy tizimlar orqali ongsizlik haqida mulohazalar yuritib, ularning aniq ichki ruhiy jarayonlarini, ishlash tuzilmalarini tadqiq qilishga kirishdi. E.Fromm fikricha, ruhiyat tahlili inson haqidagi bilimni boyitishga yordam bergan bo'lsa ham, Freyd ta'limoti inson qanday yashashi kerakligi, nima qilishi shartligi haqidagi bilimlarni boyitmadi. Xuddi shu ma'noda Frommni K.YUngning «ruhiyat tahlili» ham qoniqtirmaydi. Unda ham inson mavjudligi haqidagi savollarga to'liq javob ololmaysiz. Ana shu ikki ta'limotga zid ravishda Fromm falsafiy-axloqiy muammoni ko'rib chiqishga urinadi. Uning diqqat markazida turgan masalalar qadriyat va hayot mazmuniga

oid bo'lgan inson borlig'i, axloqiy mezonlar va xulqiy nizomlardan iborat edi. Freyd singari, insonning «tabiiy» va «ma'naviy» hayot sohalari o'rtasidan chiziq tortish o'rniga, Fromm insonparvar axloqshunoslar an'alariga murojaat qilgan. Masalan, Arastu va Spinoza insonni yaxlitlikda ko'rib, axloqiy hayot mezoni manbaini ochishga harakat qilganlar. Axloqiy qonun-qoidalar inson mavjudligining ichki sifatlariga asoslanishi shart. Ularning buzilishi shaxsning ruhiy olamini ajralib, maydalashib ketishiga olib keladi.

«Insonparvar» ruhiyat tahlilining maqsadi – insonning o'zligini anglashga yordam beradi, bu harakat hayotiylikka, samaradorlikka yo'g'rilgan bo'ladi. Bu o'z o'rnida insonparvar axloqiy qadriyatlarni o'zlashtirib olishga borib taqaladi, o'zining ichki tabiatini bilishni, «hayotiylik san'ati»ni egallashni talab qiladi. Bu maqsadga erishish Fromm fikricha, inson mavjudligi va mohiyati muammolariga murojaat qilinganda shaxsning falsafiy-axloqiy va ijtimoiy-iqtisodiy jihatlariga asosiy e'tibor beriladi. Bu shundan dalolat beradiki, «psixologiya na falsafa, na axloqdan, na sotsiologiya va iqtisoddan ajralmagan bo'lishi shart»[16].

O'zining birinchi mustaqil ishi bo'lgan «Ozodlikdan qochish» asarida Fromm inson mavjudligi muammosiga murojaat qiladi. U odatiy hayotiy vaziyatlarni ko'rib chiqadi, o'z zamonasi jamiyatiga xos bo'lgan G'arb madaniyatining ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish omillari, o'ziga xos shaxs xarakteri shakllarini ajratib ko'rsatishga harakat qiladi. Bu xarakter muayyan berilgan ijtimoiy tizimda yashaydi, harakat qiladi. Fromm shu narsani sezadiki, G'arb sivilizatsiyasining rivoji qator ziddiyatlarning shakllanishi bilan davom etadi. O'z erkinliklarini kengaytirishga harakat qilib, inson erkinlik tazyiqiga uchraydi, an'anaviy xudolarga sig'inadigan din bilan aloqani uzib, inson o'zi uchun yangi sanamlarni yaratadi, ularga butun borlig'i darajasida sig'inadi. O'rta asrga xos bo'lgan begonalashuvning ayrim shakllarini engib o'tib, hozirgi sharoitda insonning ijtimoiy tuzilmasidan yanada chuqurroq begonalashadi. O'z mehnati mahsulidan, odamlardan, o'z-o'zidan ajralib qoladi, natijada, hatto hayotdan bezishga keladi. Tabiat bilan birga bo'lgan davrlarni qo'msaydi, inson mavjudlikdagi shaxsiy o'ziga xosligini yo'qotib qo'yadi. SHunday qilib, erkinlik va begonalashuv masalasi Fromm tomonidan inson sivilizatsiyasi tarixiy jarayonining ikki qutb nuqtasiga aylanadi. Xuddi shunday nuqtai nazardan inson mavjudligi haqida mulohaza yuritadi.

Inson erkinligi Fromm tomonidan ikki tomonlama murakkab jarayon sifatida - salbiy «nimadandir erkinlik» va ijobiy «nima uchun erkinlik» shaklida talqin qilinadi. Uning ta'kidiga ko'ra, insoniyat rivoji «nimadandir erkinlik» yo'lidan kelmoqda, lekin bu erkinlik qanchalik ahamiyatliroq bo'lsa, shunchalik

inson unga bog'lanib bormoqda. Oxir oqibat inson shunchalik erkin bo'lib qoladiki, salbiy «nimadandir erkinlik» uni eza boshlaydi, uning ustidagi begona kuchga aylanadi. Bunda begonalik bartaraf qilinmasdan, aksincha inson o'z mavjudligini yanada kengroq qamrab olib, yanada jumbishga keladi, natijada zamonaviy inson «o'zligini yo'qotib boradi»[17].

Albatta, erkinlikni bunday talqin qilish faqat Erix Frommga tegishli emas. SHunga o'xshash inson erkinligi talqini F.Nitsshe tomonidan ham bayon qilingan. Ikki xil erkinlik haqida mulohaza yuritib, F.Nitsshe o'zining «Zardo'sht tavallosi» (1883-1884) asarida yozadi: «Nimadan erkinlik?» Zardo'shtning bu bilan nima ishi bor! Lekin sening nigohing menga shunday deyishi kerak: «Nima uchun erkinlik?»[18]. Lekin Fromm mazkur muammoni o'zining inson haqidagi mulohazalarining markaziga qo'ydi. Erkinlikning ikki taraflama jarayon sifatidagi talqini zamonaviy madaniyatda inson mavjudligining ziddiyatli erkinligini yaqqol ko'rsatish qulay bo'ladi. Darhaqiqat, Fromm «nimadandir erkinlik bilan» «nima uchun erkinlik o'rtasidagi» farqni mutlaqlashtiradi, ular o'rtasidagi dialektik bog'liqlikni ko'rmaydi. Aslida shaxsni ezadigan ijtimoiy borliqdan «erkin bo'lish», insonning haqiqiy mavjudligi uchun «erkin bo'lish»siz mumkin emas. Uning erkinlik konsepsiyasi G'arb nazariyotchilarining dunyo va hayot haqidagi qarashlariga sezilarli ta'sir ko'rsatgani tasodif emas. Ular shaxsga berilgan erkinlikdan aqlga muvofiq tarzda foydalana olmaydi, o'zini va ma'naviy dunyosini rivojlantirishda, ichki imkoniyatlarini ochishda to'g'ri ishlata olmaydi, deb hisobladilar. Bu holatdan hamma salbiy oqibatlarni qidirdilar, bular begonalashish bilan bog'liq inson xususiyatlarining muayyan darajadagi yo'qolishi va ichki nizolardir, deb bildilar.

Fromm insonda yangi paydo bo'lgan sig'inish ob'ektini tasvirlaydi. Bular jamiyat sanamlari, ijtimoiy imtiyozlar, iqtisodiy muvafaqqiyatlar, «faqat o'ziga mahliyolik», tashqi dunyoni o'ziga xos shaklda qabul qilishda namoyon bo'ladi. Dunyoni o'z ichki «Men»i orqali ko'radi yoki «ijtimoiy mahliyolik»ka bog'liq bo'lib, yangi sig'inish ob'ekti yaratadi. Bu inson begonalashuvining shunday shakli, bunda insonlar o'rtasidagi munosabat tovar munosabatlarining yakunlangan qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Адабиётлар рўйхати:

1. Комилов Н. Тасаввуф. Биринчи китоб. -Тошкент: Ёзувчи, 1996. –Б.143.
2. Fromm E.Özgürlükten kaçış. –Ankara: Teknografik Matbaası, 1996. –S.13.
3. Добренъкое В.И. Неофрейдизм в поисках «истины» (Иллюзия и заблуждения Эриха Фромма). – Москва: Мысль, 1974. –С.144.
4. Егорова И.В. Философская антропология Эриха Фромма. Москва.: 2002. –С.164.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Жалолiddин Румий. Ичингдаги ичингдадир. Тошкент: Ёзувчи, 1997. - Б.57.
6. Фромм Э. Севги санъати. –Тошкент: Ўзбекистон, 2011. –Б. 124.
7. Фромм Э. Здоровое общества догмат о Христе. – Москва: АСТ: Транзиткнига, 2005. –С.571.
8. Фромм Э. Психоанализ и этика. – Москва: Республика, 1999. –С.244.
9. Фромм Э. Человек для самого себя. – Москва: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. –С.763.
10. Фромм Э. Искусство любить. – Москва: Педагогика, 1990. –С.157.
11. Фромм Э. Иметь или быть? – Москва: Прогресс, 1990. –С.330.
12. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. – Москва: Республика, 1994. –С.58.
13. Рузматова Г. Руҳият таҳлили фалсафаси. –Тошкент: Нишон-ношир, 2014. – Б.197.
14. Fromm E. Sevginin ve şidetin kaynağı. –Istanbul: Payel yayınevi, 1990 - S.50
15. Агапов П.В. Эрих Фромм о человеческой агрессивности и деструктивности: опыт философско-антропологического анализа. // Вестник МГУКИ, 2012. № 6 (50) ноябрь–декабрь.-С.59.
16. Фромм Э. Человек для самого себя. –М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009. –С. 433.
17. Ницше Ф. Зардўшт таваллоси. –Т.: Шарқ, 2006. –Б. 64.
18. Фромм Э. Бегство от свободы. –М.: Прогресс, 1990. –С. 280.

